

Шевченко О. О.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛЬНОГО ТА НЕВЕРБАЛЬНОГО ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ У ПІДЛІТКІВ FEATURES OF VERBAL AND NON-VERBAL CREATIVE THINKING IN ADOLESCENTS

На основі аналізу психологічних досліджень визначається, що складовими творчого потенціалу є задатки, схильності, інтереси, креативність, емоційний компонент, технічність та майстерність при виконанні діяльності. На розвиток творчого мислення у підлітків впливає перебудова самосвідомості, вольової та емоційної сфери. Багато психологів відзначають важливу роль навчальної діяльності у його формуванні. За допомогою методики П. Торренса «Закінчи малюнок» нами було визначено показники творчого мислення: легкість, гнучкість та оригінальність. Отримані дані за середніми значеннями показників вербального і невербального мислення у підлітків різних класів мають певні відмінності, що є свідченням нерівномірного розвитку. Рівень розвитку творчих здібностей у підлітків може бути суттєво підвищений шляхом впровадження програми корекційно-розвивальних занять, що передбачають комплексне формування творчого мислення.

Ключові слова: творче мислення, креативність, творчий потенціал, підлітковий вік, дивергентне мислення.

Based on the analysis of psychological research, it is determined that the components of creative potential are predispositions, inclinations, interests, creativity, emotional component, technicality and skill in performing activities. The development of creative thinking among teenagers is influenced by the restructuring of self-awareness, volitional and emotional spheres. Many psychologists note the important role of educational activity in its formation.

With the help of P. Torrens' "Finish the picture" method, we determined the indicators of creative thinking: lightness, flexibility and originality. The obtained data on the average values of indicators of verbal and non-verbal thinking among teenagers of different classes have certain differences, which is evidence of uneven development. The level of development of creative abilities among teenagers can be significantly increased by implementing a program of corrective and developmental classes that involve the complex formation of divergent thinking.

Keywords: creative thinking, creativity, creative potential, adolescence, divergent thinking.

Творче мислення є важливим для розвитку здатностей приймати рішення, регулювати емоції, створювати нові ідеї, які необхідні для

сучасного інформаційного суспільства та функціонування повноцінної особистості.

Саме тому метою нашого дослідження постало вивчення особливостей творчого мислення у підлітків та пошук шляхів його розвитку.

Аналіз робіт багатьох дослідників дозволяє визначити такі складові у системі творчого потенціалу: задатки, схильності, що мають прояв у вибірковості, уподобаннях, інтересах, спрямованості особистості, динаміці психічних процесів. Багато в чому це визначається частотою та спрямованістю інтересів, допитливістю, прагненням до створення нового, вирішення складних проблемних ситуацій, швидким засвоєнням нової інформації. У мисленневих процесах це супроводжується створенням асоціацій, постійним порівнянням, формуванням еталонів до подальшого відбору інформації, проявом загального інтелекту, розумінням інформації, швидкістю оцінок та способів вирішення проблемних завдань, виконанням адекватних дій.

Щодо емоційної складової творчого потенціалу, сюди відноситься емоційна забарвленість пізнавальних процесів, прояв емоційного ставлення, вплив емоцій та почуттів на процес суб'єктивної оцінки, а також швидкість у прийнятті рішень, системності у роботі, креативності, що проявляється у вміннях комбінувати, реконструювати, віднаходити аналогії, використовувати раціональні засоби та економне використання часу (Волобуєва Т.Б., 2005).

Прояв творчого потенціалу в діяльності має місце при оволодінні знаннями, уміннями, навичками, технічністю та майстерністю при виконанні роботи, здібністю до побудови особистих тактик і стратегій під час вирішення складних та нових проблемних ситуацій, пошук вирішення проблемних нестандартних ситуацій.

Розвиток творчих здібностей у підлітковому віці визначається такими чинниками: внутрішніми, а саме віковими та індивідуально-психологічними особливостями особистості, акцентуаціями характеру, самооцінкою, спрямованістю особистості, статевими відмінностями та особливостями типу нервової системи; зовнішніми, які визначаються системою сімейного виховання, впливом системи освіти та спілкуванням з ровесниками.

У перехідний період від дитинства до дорослості творчість може стати універсальною та природною формою самовираження особистості підлітка. На основі психологічних наукових досліджень є дані про безмежні креативні можливості даного вікового етапу, тому проблемним є створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу підлітків (Калюжна Ю.І., Яновська Т.А., 2014).

Аналіз психологічної літератури свідчить про те, що на розвиток творчого мислення впливає перебудова самосвідомості, вольової та емоційної сфери. Творче пізнання для підлітків стає значущим та підкріплюється позитивними емоціями (Пономарьов Я. О., 2019).

Досліджуючи проблему творчого мислення у підлітків багато психологів відзначають важливу роль навчальної діяльності для його формування. Оскільки, спеціальні мисленнєві операції та дії вимагають спеціально організованого навчання, що вимагає і зміни змісту навчання. Забезпечення високого рівня розвитку творчого мислення потребує підвищення значущості мотивів, виконання спеціальних завдань, інструкцій, оцінок, які сприяють формуванню структури та механізмів саморегуляції творчого мислення. Саме мотивація є новоутворенням навчально-пізнавальної діяльності учнів та спрямована на оволодіння продуктивним мисленням, яке можна в подальшому використовувати для творчого перетворення дійсності та удосконалення навчальної діяльності.

За допомогою методики П. Торренса «Закінчи малюнок», яка включає субтест 1 «Використання предметів (варіанти вживання)» та субтест 2 «Закінчити малюнок», нами було визначено показники творчого мислення: легкість (швидкість), кількісний показник, що відображає здатність до генерації значної кількості образів, ідей, асоціацій; гнучкість, що виражає здатність до продукування різноманітних ідей, застосування різних стратегій вирішення проблемних ситуацій; оригінальність, як показник здатності до генерування нових ідей, які відрізняються від очевидних, звичних, нормативних.

За показниками легкості (швидкості) було визначено у 59,0 % високий рівень здатності до генерації значної кількості ідей, образів, асоціацій. У 39,0% учнів переважають середні показники рівня швидкості генерування ідей. У 2,0 % низькі показники, що свідчить, можливо, про тимчасові труднощі у швидкості продукування нових образів та ідей.

За показниками гнучкості, високі показники продукування різноманітних ідей визначено у 16,0 % учасників дослідження. У 81,0 % показники на середньому рівні у прояві здатностей до застосування різних стратегій вирішення проблемних ситуацій та потребують розвитку зазначені якості у 3,0% досліджуваних.

За результатами проведення методики «Закінчи малюнок» у 56,7% учнів проявляється середній рівень прояву оригінальності; у 20,0% – низький рівень, 23,3% учнів високий рівень оригінальності. У більшості малюнків наших учасників дослідження відсутні оригінальні зображення, переважаючим є незначне доповнення заданих елементів, схематичність зображення. У 23,3 % можна відзначити оригінальні зображення та їх деталізацію.

Отримані дані за середніми значеннями показників вербального і невербального мислення у підлітків різних класів мають певні відмінності, що є свідченням нерівномірного розвитку. Середні показники оригінальності вербального мислення семикласників є дещо вищим, ніж у шестикласників, та певне зниження відбувається у восьмикласників.

Можна відзначити вищі показники середнього значення показника гнучкості невербального мислення у семикласників та дещо нижчі у восьмикласників, що обґрунтовується віковими особливостями розвитку творчого мислення, а саме зниженням зацікавленості творчістю та частішим використанням стереотипних підходів. Визначаючи рівень вербального та невербального творчого мислення слід зазначити, що у підлітків зазначені компоненти розвиваються нерівномірно, відзначаються певні підйоми у 6 – 7 класах та певний спад в 8 класах. Показники невербального творчого мислення знаходяться на нижчому рівні, порівняно з показниками вербального творчого мислення.

Фактори, що сприяють розвитку творчого мислення: це сензитивність до проблеми, вміння визначити суперечності та включити їх в активну інтелектуальну діяльність; розвиток швидкості мисленнєвої діяльності та її економічності; розвиток критичного мислення, за рахунок участі в дискусіях, вирішення завдань на логічні розмірковування. Розвиток гнучкості мислення, що проявляється руйнуванні стереотипів та шаблонів.

Можна зробити висновок, що рівень розвитку творчих здібностей у підлітків може бути суттєво підвищений шляхом впровадження програми корекційно-розвивальних занять, що передбачають комплексне формування творчого мислення.